

நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் காட்டும் பெண்கள்

முனைவர் யோ. பிறீடா கன்சீலா

உதவிப்பேராசிரியை, தமிழ்த்துறை
சாராள் தக்கர் கல்லி (தன்னாட்சி), திருநெல்வேலி

சி. குயின்

(23121244022016), பகுதி நேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்

உதவிப்பேராசிரியை, தமிழ்த்துறை
சாராள் தக்கர் கல்லி (தன்னாட்சி), திருநெல்வேலி

முன்னுரை

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8232825](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232825)

மனித இன வரலாற்றில் மொழியின் தோற்றம் பற்றி அறிதியிட்டுக் கூற முடியாது போன்று மக்களின் இலக்கியமான நாட்டுப்புற இலக்கியத்தின் தோற்றம் பற்றி அறிதியிட்டுக் கூறமுடியாது. ஏனெனில் மனித இனம் தோன்றியபோதே நாட்டுப்புற இலக்கியங்களும் தோன்றி விட்டன. “மண்ணின் மைந்தர் தம் மனக்கருவறையில் கருக்கொண்டு உருப்பெற்று உயிர்ப்பெற்று உலா வரும் உள்ளத்தின் உண்மையான வெளிப்பாடுகளே நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் என்கிறார். ச.சக்திவேல்.¹ நாட்டுப்புற மக்களின் பழக்கவழக்கங்களையும் பண்பாடுகளையும் நம்பிக்கைகளையும் இலக்கிங்களையும் ஆராயும் இயலே நாட்டுப்புறவியலாகும். ஒரு நாட்டின் வாழ்வையும் வரலாற்றையும் குறையையும் நிறையையும் தெளிவாகக் காட்டுவன நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள். அத்தகைய நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் காட்டும் பெண்களின் நிலை குறித்து ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம் ஆகும்.

நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்

நாட்டுப்புற மக்களால் பாடப்படும் பாடல்கள் நாட்டுப்புறப் பாடல்களாகும். நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் நாட்டுப்புற மக்களின் வாழ்வோடு பின்னிப் பிணைந்துள்ளன. மனிதனின் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரையுள்ள நிகழ்வுகள் நாட்டுப்புறப்பாடலின் பொருளாகின்றன. நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் பெரும்பாலும் காடு கழனிகளிலும் தோட்ட வயல்களிலும் தொழில் செய்யும் இடங்களிலும் பிறக்கின்றன. இன்ப துன்பங்களைப் பற்றி மக்களே பாடுவதால் இதனை “மக்கள் இலக்கியம்” என்றும் கூறுவர். இயற்கை அன்னையின் முகம் பார்க்கத் தேர்ந்தெடுத்த தெளிவான கண்ணாடி நாட்டுப்புறப் பாடல். எனவே ஒரு நாட்டு மக்களின் நாகரிகத்தை, பண்பாட்டை, பழக்க வழக்கங்களை, வரலாற்றை, நாட்டு நடப்பை உண்மையான முறையில் படம் பிடித்துக் காட்டுவன நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்.

நாட்டுப்புறப் பாடல்களில் பெரும்பாலும் பெண்களே எல்லா நிலைகளிலும் காணப் படுகின்றனர் குழந்தையின் பிறப்பு முதல் நடைபெறும் எல்லா நிகழ்வுகளிலும் பெண் என்பவள் ஓர் அங்கமாக காணப் படுகின்றனர்.

தொல்காப்பியமும் நாட்டுப்புற இலக்கியமும்

தொல்காப்பியர் நாட்டுப்புற இலக்கியத் திற்குப் பலவிதமான வரையரைகளை நமக்கு அளித்தள்ளார். தொல்காப்பியர் ஏழு யாப்பு வகைகளைக் குறிப்பிடும் போது,

“பாட்டு உரைலே வாய்மொழி பிசியே ஆங்கதம் முதுசொல்லோடு அவ்வேழ் நிலத்தும்”³

என்று யாப்பின் வழி வழங்கப்படுவதாக தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகின்றார். மேலும் அடிவரையில்லாத செய்யுட்கள் இவை எனக் கூறி இலக்கணமும் வகுத்துள்ளார்.

“எழுநிலத்து எழுந்த செய்யுள் தெரியின் ஆடிவரை இல்லன ஆறென மொழிப”³

என்று அடிவரையுள்ள செய்யுட்களுக்கு இலக்கணம் கூறி, அடுத்து அடிவரையில்லாச் செய்யுட்களுக்கு இலக்கணம் கூறுகிறார். ஆடிவரையில்லாதவற்றையும் ஆறாகப் பகுத்து குறிப்பிடுகிறார்.

“அவைதாம்

**லி னான உரையி னான
நெடியோடு புணர்ந்த பிசியி னான
ஏது நுதலிய முதுமொழி யான
முறைமொழி கிளந்த மந்திரத்தான
கூற்றிடை வைத்த குறிப்பினான”⁴**

இந்நபாவின் கண் முறையேல், உரை, பிசி, முதுமொழி, மந்திரம், குறிப்புமொழி என்னும் ஆறு வகைகளாக தொல்காப்பியத்தில் சொல்லப் படுகின்றன. இவை அனைத்தும் நாட்டுப்புற இலக்கியங்களின் கூறுகளாக வகைப்படுத்தியுள்ளார்.

தாய்மையின் பெருமிதம் தாலாட்டு

தாய்மை உணர்வின் வெளிப்பாடாகவே தாலாட்டு மலர்கின்றது. தாயின் நாவசைவில்

தாலாட்டு என்னும் நல்முத்துப்பிறக்கின்றது. எனவேதான் “தாய்மை உலகிற்கு வழங்கிய முதல் இலக்கியப் பரிசுதான் தாலாட்டு” என்பார் தமிழண்ணல். “தாலாட்டு” என்ற சொல் சில இடங்களில் “ராராட்டு” என வழங்கி வருகின்றது.

தமிழில் தாலாட்டு என்று கூறுவதைப் போன்று மலையாளத்தில் “தாராட்டு” என்றும் தெழுங்கில் “ஊஞ்சோதி” என்றும் கன்னடத்தில் “ஜோகல” என்றும் கூறுவர். தாலாட்டைத் தாராட்டு, தாலேலோ, ஓராட்டு, ரோராட்டு ராராட்டு, தொட்டில் பாட்டு, ஓலாட்டு, திருத்தாலாட்டு, எனப் பல்வேறு பெயர்கள் இன்றைய உலக வழக்கிலும் வழங்கி வருகின்றன.

“தால் எனின் நாக்கு. நாக்கை அசைத்துப் பாடுவதால் தாலாட்டு” என்கிறார். முனைவர்.சு.ஆனந்தன்.5

தாலாட்டின் பாடற்பொருளை மூன்று பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்.

1. குழந்தையைப் பற்றியன.
 2. குழந்தைக்குரிய கருவிகளைப் பற்றியன.
 3. குழந்தையின் உறவினரைப் பற்றியன.
- என டாக்டர். சு. சக்திவேல் தனது நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு என்னும் லில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தாய்மையடைந்த பெண் தன் குழந்தை அழும் போதும், உறங்க வைக்கவும் தாலாட்டுப் பாடுகிறார். தாய்மார்கள் நினைத்தபோது நினைத்த படி பாடுவதால் தாலாட்டுப் பாடல்களில் பாட வேறுபாடு இருப்பதைக் காணலாம்.

குழந்தைப் பாடல்கள்

உலகில் ஈடு இணையற்ற செல்வம் குழந்தை செல்வம். அத்தகைய குழந்தைச் செல்வம் நம்மை எவ்வாறெல்லாம் மகழ்விக்கிறது, என்பதை இப்பாடல் நமக்கு காட்டுகின்றது.

**“குறுகுறு நடந்து சிறுகை நீட்டி இட்டும்
தொட்டும் கௌவியும் துழந்தும்**

**நெய்யுடை அடிசில் மெய்ப்பட விதிர்த்தும்
குறும்பு செய்து மழலை பேசி.”⁶**

குழந்தைப் பாடல்களை இரண்டு வகையாகப் பிரிப்பார். ஒன்று குழந்தைப் பாடுவது, மற்றொன்று குழந்தைகளுக்காக மற்றவர்கள் பாடுவது. பெண்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்காக பாடும் பாடல்கள் இடம்பெறுகின்றன.

பிள்ளையில்லாப் பெண்ணின் மனநிலை

ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து வாழ்கின்ற வாழ்விலே பிள்ளைக்கனியமுது ஒன்று பெற்றிட வேண்டும். என்று அனைவரும் விரும்புவது இயற்கையே. அப்பிள்ளைக்கனியமுது இல்லா விட்டால் அவர்களது வாழ்க்கை பற்றுக்கோடு இல்லாமல் போவதாலும் அவர்களது குலக்கொம்பு வளர வாய்ப்பிள்ளாமல் போவதாலும் சமூகம் அவர்களை மலடி மலடி என்று ற்றுவதாலும் பிள்ளைக்கனியமுதுக்காக ஏங்கும் பாடலை இங்குக் காண்போம்.

**“கிண்ணியிலே போட்ட சோற்றைக்
கீறித் தின்னப் பிள்ளை இல்லை
ஊருக்குப் போகையிலே
உடன்வரப் பிள்ளை இல்லை”⁷**

என்கிறார். டாக்டர் சு.சக்திவேல். புள்ளையில்லாமல் ஒரு பெண் படும் வேதனை இப்பாட்டிலே காண முடிகிறது.

**“....க்கிற காலத்திலே
மாறிப் போனேனே!
காய்க்கிற காலத்திலே
காய்மாறிப் போனேனே”⁸**

என்று தனது வளர்சிதை மாற்றம் காரணமாக அந்தப்பெண் தன் நிலை மாறியதை எண்ணி வெந்து சாகின்றார். பெண்படும் வேதனையை நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் காட்டுகின்றன.

**குழந்தைப் பேறு பெற இறைவனை
வேண்டுதல்**

திருமணமானபெண்கள்கூடியவிரைவில் குழந்தைப்பேறு அடைய வேண்டும் என்றே

விரும்புவார். குழந்தை குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் பிறக்கவில்லையெனில் சுமுகத்தின்றறுதலுக்கு ஆளாக வேண்டும். என்ற பயம் கொள்வர். குடும்பத்தின் பெயர் சொல்ல வாரிசு வேண்டும். என்பதற்காகப் பல்வேறு நோன்புகளை மேற்கொள்வர். நல்லதங்காளின் தாய் குழந்தைப்பேறு இல்லையென ஏங்கி கடுத்தவம் புரிந்த பின்பே நல்லதங்காளையும், நல்ல தம்பியையும் ஈன்றாள். அதாவது,

**“புலியாசனம்போட்டும்
பொற்பாயிருபேரும்
புல்லும்படியமர்ந்துசைவழிபாடு
அல்லும்பகலுமாகவாசியாலேசிவனை
மனத்திலிருத்
தியேவந்தித்தார்சிந்தனையுள்ளே”⁹**

என்ற பாடலின் வழி பெண்கள் பிள்ளைப் பேற்றிற்காகத் தங்களின் இன்பதுன்பங்களைத் தொலைத்து, உற்றார் உறவினர்களின் அவச்சொல்லிற்கு பயந்து இறைவனின் திருவடிகளில் தஞ்சமடைந்துள்ளனர்.

பிள்ளைப்பேறுக்காக இறைவனை வழிபட்டனர் என்பதைப் பறை சாற்றும் வகையில் “அரசமரத்தைச் சுற்றி வந்து அடிவயிற்றைத் தொட்டுப்பார்த்தாளாம்” என்ற பழமொழியின் உணரலாகிறது. பிள்ளைப்பேறு பெறபெண்கள் மட்டுமே முழுபொறுப்புடையவர்களாக சமூகத்தால் கருதப்பட்டனர் என்பது நாட்டுப்புற இலக்கியங்களின் வழி உணரலாகிறது.

நாட்டுப்புற இலக்கியத்தில் கற்பு நெறி

மனித இனம் தோன்றிய அன்றே காதல் உணர்வுகளும் தோன்றியிருக்க வேண்டும். தமிழர்கள் காதலையும் வீரத்தையும் இரு கண்களாகப் போற்றினர். உறவின் அடிப்படையில் எழுதுவது நாட்டுப் புறக்காதல்.

நாட்டுப்புற இலக்கியங்களில் பெண்கள் தான் திருமணம் செய்துகொள்ளப் போகும் மாமன் மகனை சந்தித்து உறவாடினாலும், தன்னுடையகற்புநெறியைப்போற்றுவதிலேயே

கண்ணும் கருத்துமாக வாழ்ந்துள்ளாள். என்பதை,

**“மண்குடம் கொண்டு
மலையோரம்தண்ணிக்குப்போகும்-
மாமன்மகளே
உன் இரண்டு மண்குடத்தின்
விலை என்ன?
மண்குடம் போனால்
மறுகுடம் வாங்கலாம்
மானம் போனால் - மாமன்மகனே
உலகம் என்ன சொல்லும்?”¹⁰**

என்றப் பாடலின் வழி, கற்பு என்பது ஆண் பெண் இருபாலருக்கும் பொது வானதாக இருந்தாலும் அதனைக் காக்க வேண்டிய கடமை பெண்களுக்கு மட்டுமே திணிக்கப் பட்டுள்ளதாக இக்காலம் உள்ளது என்பதை அறியலாகிறது.

கணவனை இழந்தவளின் ஒப்பாரி

நம்முன்னோர் குடும்பத்தில் எந்தச் சப நிகழ்வுகளை மேற்கொண்டாலும், சோதிடம் பார்த்து, நாள் குறித்தப் பின்பே செய்வர். அவ்வாறு நாள், கிழமை, இராசி பார்த்து மேற்கொண்ட திருமணத்தில் நம்பிக்கை கொண்ட பெண் ஒருத்தி தன் கணவன் அற்ப ஆயுளுடன் இறப்பு எய்தியதை எண்ணி,

**தாலிக்கு அரும்பெடுத்த
தட்டானும் கண்குருடோ?
சேலைக்கு லெடுத்த
சேனியனும் கண்குருடோ?
பஞ்சாங்கம் பார்க்கவந்த
பார்ப்பானும் கண்குருடோ?
எழுதினவன்தான்குருடோ?
எழுத்தானிகூர்இல்லையோ?¹¹**

என்று தனக்குதாலி செய்த ஆசாரி, திருமணச் சேலை செய்த சேனியன், பஞ்சாங்கம் பார்த்த பார்ப்பான் முதலானவர்கள் கைராசி இல்லாதவர்கள் என்று சாடுகிறாள். அவள் கணவனின் இறப்பினை ஏற்கும் போது மீளாத்துயரினை அடைகிறாள். இதன் கண்

ஆணைப்பெண் சார்ந்து வாழ வேண்டி அவல நிலையை இச்சமூகம் உருவாக்கி வைத்துள்ளது என்பதை அறியலாகிறது.

கணவனை இழந்தவளின் எதிர்பார்ப்பு

கணவனை இழந்த இழப்பைக் காட்டிலும், கைம்மை நோன்பின் துயரம் மிகக் கொடுமையானது. விதவைப் பெண்கள் எந்தச் சபநிகழ்விலும் கலந்து கொள்ளக்கூடாது. பெண்களுக்கு பிறந்த வீட்டில் சொத்துரிமை இல்லாத காலத்தில், கணவனை இழந்த பின்பு கணப்பார் யாருமில்லாததால், தன் அண்ணியின் அவச்சொல்லுக்கு ஆளாகும் பெண்,

**“அள்ளிக் கொடுக்க வேண்டாம்
ஆரண்மனையில் பாகம் வேண்டாம்
ஆன்பானவார்த்தைச்சொல்லி - என்னை
ஆரவணைத்தால் போதும்,
புணங்காசு கொடுக்க வேண்டாம்
பாசமுள்ள வார்த்தை சொல்லி - என்னை
பராமரிச்சா போதும்
சீர்ரிசை செய்ய வேண்டாம்
சாந்தமான வார்த்தை சொல்லி ..”¹²**

இதன் மூலம் ஒரு விதவைப்பெண்ணின் துயரநிலையை உணரமுடிகிறது.

முடிவுரை

நாட்டுப்புற இலக்கியங்களில், பெண்களுக்குச் சமவுரிமை அளிக்கப் பெறாமையால் மற்றவர்களைச் சார்ந்துதாழ்வான நிலையில் வாழ்ந்துள்ளனர். பெண், ஆணைச் சார்ந்தே வாழவேண்டிய கட்டாய நிலைக்குத் தள்ளாடப்படுகிறாள் பெண்களுக்கு அடிப்படை உரிமைகளான பேச்சுரிமை, கல்வியுரிமை, சொத்துரிமை ஆகியவை மறுக்கப்பட்டன. பெண்கள் பெரும்பாலும் நாட்டுப்புற இலக்கியங்களில் பாவத்தின் சின்னமாகவே சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்பது இவ்வாய்வின் வழி அறியலாகிறது.

சான்றெண் விளக்கம்

1. நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு -ப.28
2. தொல்காப்பியம் செய்யுளியல் ப.79
3. மேலது ப.164
4. மேலது ப 165
5. நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு ப 46
6. மேலது ப-46
7. மேலது ப-45
8. மேலது ப-45
9. மேலது ப-96
10. மேலது ப-51

11. மேலது ப-61

12. மேலது ப-63

துணைல் பட்டியல்

1. டாக்டர். ச. சக்திவேல், நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு, மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை ஜந்தாம் பதிப்பு, 2005
2. முனைவர் ச.வே. சுப்பிமணியன், தொல்காப்பியம் (தெளிவுரை), மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம்.